

ITALY

ITALY

O'ZBEKISTONDA CNC DASTGOHLAR

Zamirbek Muxtorovich Xametov

Farg'ona politexnika instituti, Mexanika-mashinasozlik fakulteti

Ilmiy rahbar: YeUTT va E kafedراسi mudiri, PhD

Rashidov Azamatjon Akmaljon o'g'li

rashidovprojects@gmail.com

Isroilov Jamshidbek Ikromjon o'g'li

iamjamshidbekisroilov@gmail.com

Isroilov Davlatbek Ilxmomjon o'g'li

isroilovdavlatbek7777@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10907656>

Biz Yangi O'zbekistonni barpo etish yo'lida g'oyat muhim va hal qiluvchi bosqichga qadam qo'ymoqdamiz. Sizlarning fidokorona mehnatingiz, innovatsion fikr va yondashuvingiz bugun har qachongidan ham muhim va bu o'rinda siz barcha soha vakillariga o'rnak bo'lishingizga ishonaman.

SH.M.Mirziyoyev

Anotatsiya: Ushbu maqolada mamlakatimizda, butun dunyoda rivojlanyotgan CNC mashinalari va ulardan foidalanish haqida yetarli bilim va ko'nikmalarni olish hamda CNC mashinalarini ishlatishda oddiy usuldan afzalliklari haqida yoritilgan.

Аннотация: В этой статье рассказывается о простом способе приобретения станков с ЧПУ и получении достаточных знаний и возможностей для разработки станков с ЧПУ в зарубежных странах и по всему миру.

Annotation: This article covers the simple way to acquire CNC machines and get enough knowledge and power about the development of CNC machines in foreign countries and around the world.

Kalit so'zlar: CNC mashinasi, ishlab chiqarish jarayonlari, ishlov berish, aniqlik, metallar, ishlab chiqarish, tayyor mahsulot.

Ключевые слова: Станок с ЧПУ, производственные процессы, обработка, точность, металлы, производство, готовая продукция.

Keywords: CNC machine, production processes, processing, precision, metals, production, finished product.

CNC qisqartmasi bo'lib, kompyuterning raqamli boshqaruvini anglatadi. Bu atama materialni zaxiradan (shuningdek, ish qismi yoki blanka deb ataladi) olib tashlashi mumkin bo'lgan avtomatlashtirilgan ixtisoslashtirilgan mashinalarga (ba'zan ishlov berish markazlari deb ataladi) yoki ushbu ishlov berish operatsiyalarini bajaradigan xizmatga nisbatan qo'llaniladi.

ITALY

ITALY

CNC atamasi "kompyuterning raqamli boshqaruvi" degan ma'noni anglatadi va CNC ishlov berishning ta'rifi shundaki, u odatda kompyuterlashtirilgan boshqaruv elementlari va dastgoh asboblaridan foydalanadigan, bo'sh yoki ishlov beriladigan qism deb nomlanuvchi bo'lakdan material qatlamlarini olib tashlash uchun ajratuvchi ishlab chiqarish jarayonidir. buyurtma asosida ishlab chiqarilgan qismni ishlab chiqaradi. Ushbu jarayon metallar, plastmassalar, yog'och, shisha, ko'pik va kompozitlarni o'z ichiga olgan keng turdagi materiallarga mos keladi va yirik CNC ishlov berish, telekommunikatsiya uchun qismlar va prototiplarni qayta ishlash va CNC kabi turli sohalarda qo'llanilishini topadi. boshqa sohalarga qaraganda qattiqroq bardoshlik talab qiladigan aerokosmik qismlarga ishlov berish. E'tibor bering, CNC ishlov berish ta'rifi va CNC mashinasi ta'rifi o'rtasida farq bor - biri jarayon, ikkinchisi esa mashina.

Ishlab chiqarish jarayoni va xizmat sifatida CNC ishlov berish butun dunyoda mavjud. Siz CNC ishlov berish xizmatlarini Evropada, shuningdek, Osiyo, Shimoliy Amerika va dunyoning boshqa joylarida osongina topishingiz mumkin. Lenta kartalaridan foydalangan holda raqamli boshqaruv (NC) ishlov berish jarayonidan kelib chiqqan holda, CNC ishlov berish - bu ishlab chiqarish jarayoni bo'lib, u birja materiallarini (masalan, metall, plastmassa, yog'och, ko'pik, kompozit) shakllantirish uchun mashina va kesish asboblarini boshqarish va boshqarish uchun kompyuterlashtirilgan boshqaruv vositalaridan foydalanadi. CNC ishlov berish jarayoni turli xil imkoniyatlar va operatsiyalarni taklif qilsa-da, jarayonning asosiy tamoyillari ularning barchasida deyarli bir xil bo'lib qoladi.

Komponentning kompyuterlashtirilgan 3D dizayni CNC ishlab chiqarishni boshlashdan oldin kompyuter quvvatli dizayn (SAPR) dasturi yordamida ishlab chiqariladi. Muhandislar SAPR dasturidan foydalangan holda qismlarning vizual tasvirlarini yaratishi mumkin. 3D shakllar ekranda kerak bo'lganda o'zgartirilishi mumkin va dastur vaqti-vaqti bilan yaxshi ishlab chiqilgan mahsulotlar amalda qanday ishlashini aniqlash uchun simulyatsiyalarni amalga oshiradi.

SAPR dizayni tugallangandan so'ng, u "G-kod" ga aylantiriladi, bu kompyuter yordamida ishlab chiqarish (CAM) dasturidan foydalangan holda CNC mashinasi uchun samarali ko'rsatmalar to'plamidir. Mashinaning o'zi odam kabi uch o'lchovli (3D) shakllarni tushuna olmaydi, lekin u bajarilganda oxir-oqibat 3D shaklining rivojlanishiga olib keladigan bir qator oddiy ko'rsatmalarni tushuna oladi.

G-kod mashina motorlarining qachon, qayerda va qanchalik tez ishlashi haqida ko'rsatmalar beradi. Ushbu motorlar mashinani G-kodda ko'rsatilganidek, kerakli qismlardan materialni olib tashlashi uchun boshqaradi. artefakt.

Agar barcha ko'rsatmalarga rioya qilingan bo'lsa, SAPR dasturida yaratilgan asl dizaynga mos keladigan to'liq qism natija bo'ladi. Keyin komponentni yaxshilash, mo'ljallangan vazifasi uchun ishlatish yoki qayta-qayta ishlab chiqarish mumkin.

Asosiy CNC ishlov berish jarayoni quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

- SAPR modelini loyihalash
- SAPR faylini CNC dasturiga aylantirish
- CNC mashinasini tayyorlash
- Ishlov berish operatsiyasini bajarish

CNC mashinalarida yuqori aniqlikda detallarga ishlov berish, yuqori sirt qoplamalasi bilan turli xil ishlov berish operatsiyalarini bajarish mumkin bo'lgan yuqori darajadagi dastgohdir.

1-rasm. CNC mashinasida detal tayyorlanishi.

Bundan ko'rinib turibdiki CNC mashinalari istalgan detallarni yuqori darajadagi sifat va yuqori aniqlikga ega bo'lgan mashina. O'zbekistonda asosan yog'och o'ymakorligida keng qo'llanilmoqda. Biz avtomobilsozlikda ham katta o'zgarishlar qilib dunyo bozorida o'zining brendi hamda yuqori darajadagi sifati

ITALY

ITALY

bilan zabt etish uchun bizga avvalo CNC mashinalar haqida chuqur bilimga ega bo'lgan mutaxassislar kerak bo'ladi.

Xulosa

Xulasa o'rnida shuni aytish mumkinki bizning mamlakatimiz kundan kunga rivojlanib bozor iqtisodiyotiga o'tib bormoqda. Bunda ko'rinib turibdiki tadbirkorlik ham yanada rivojlanib yuqori sifatli hom ashyolarga bo'lgan ehtiyoj ortadi. Mashinasozlikda esa hozirda CNC mashinalari bilan amalga oshiriladi. Bizning mashinasozlik yo'nalishida aniqlik juda muhim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi 22.08.2022 yildagi nutqidan
2. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'grisida"gi Qonuni // Barkamol avlod-O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. –T.: "Sharq" nashriyot matbaa-konserni. 1997-yil
3. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob halqimiz bilan birga quramiz. – T.: "O'zbekiston", 2017
4. Vhattachrya. Electrical machinees 3E book. 2008, N/A p
5. Fitzgerald. Electric machinery, 6/E book. 2002, N/A p
6. Umarbekovich O.F., & Urazimbetovich A.N. (2022). Zamonaviy axborot kommunikatsion texnologiyalardan foydalanib yo'l-transport hodisalarini oldini olish. barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali, 2(9), 148-154.

